

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR

VAZIRLIGI

ILMIY
AXBOROTNOMA

2023

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI

- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
- SCIENTIFIC BULLETIN OF NAMANGAN STATE UNIVERSITY

ISSN:2181-0427

Bosh muharrir: Namangan davlat universiteti rektori S.T.Turg'unov

Mas'ul muharrir: Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Sh.N.Ataxanov

Mas'ul muharrir o'rinbosari: Ilmiy-tadqiqot va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i O.Imomov

TAHRIR HAY'ATI

Fizika-matematika fanlari: akad. S.Zaynobbiddinov, akad. A.A'zamov, f-m.f.d., prof. B.Samatov, f-m.f.d., dots. R.Xakimov, f-m.f.d., dots. B.Abdulazizov, f-m.f.n., dots. A.Xolboyev.

Kimyo fanlari: akad. A.To'rayev, akad. S.Nigmatov, k.f.d., prof. Sh.Abdullayev, k.f.d., prof. T.Azizov, k.f.n., dots. T.Sattorov, k.f.n., dots. A.Hurmamatov., PhD. D.S.Xolmatov.

Biologiya fanlari: akad. K.Tojibayev, akad. R.Sobirov, b.f.d., dots. A.Batashov, b.f.d., prof. N.Abdurahmonov, b.f.d., dots. F.Kushanov, b.f.d. A.Kuchboyev, b.f.n., dots. D.Dexqonov.

Texnika fanlari: t.f.d., prof. A.Umarov, t.f.d., prof. S.Yunusov.

Qishloq xo'jaligi fanlari: g.f.d., prof. B.Kamalov, q-x.f.n., dots. A.Qazaqov.

Tarix fanlari: akad. A.Asqarov, s.f.d., prof. T.Fayzullayev, tar.f.d, prof. A.Rasulov.

Iqtisodiyot fanlari: i.f.d., prof. N.Maxmudov, i.f.d., prof.O.Odilov.

Falsafa fanlari: f.f.d., prof. M.Ismoilov, f.f.n., Z.Isaqova, f.f.d., G.G'affarova, f.f.n. dots. L.Yuldasheva, f.f.n., dots. T.Ismoilov, PhD. A.Abdullayev.

Filologiya fanlari: fil.f.d., prof. N.Uluqov, fil.f.d., prof. H.Usmanova, PhD. H.Solixo'jayeva, PhD. U.Qo'ziyev, PhD. H. Sarimsoqov, fil.f.d., N.Dosboyeva, fil.f.n., dots. S.Misirov.

Geografiya fanlari: g.f.d., dots. B.Kamalov, g.f.d., prof. A.Nigmatov.

Pedagogika fanlari: p.f.d., prof. U.Inoyatov, p.f.d., prof. B.Xodjayev, p.f.d., prof. O'.Asqarova, p.f.n., dots. M.Nishonov, p.f.n., dots. A.Sattarov, p.f.n., dots. M.Asqarova, p.f.n., dots. Sh.Xo'jamberdiyeva, p.f.n., dots. S.Abdullayev.

Tibbiyot fanlari: b.f.d. G'.Abdullayev, tib.f.n., dots. S.Boltaboyev.

Psixologiya fanlari: p.f.d., prof Z.Nishanova, p.f.n., dots. M.Maxsudova.

Texnik muharrir: *N.Yusupov.*

Tahririyat manzili: Namangan shahri, Boburshox ko'chasi, 161-uy

Ushbu jurnal 2019 yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosati qarori bilan fizika-matematika, kimyo, biologiya, falsafa, filologiya va pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

"NamDU ilmiy axborotnomasi – Научный вестник НамГУ" jurnali O'zbekiston Matbuot va axborot agentligining 17.05.2016-yildagi 08-0075 raqamli guvohnomasi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi (AOKA) tomonidan 2020-yil 29-avgust kuni 1106-sonli guvohnomaga binoan chop etiladi. "NamDU Ilmiy Axborotnomasi" elektron nashr sifatida xalqaro standart turkum raqami (ISSN-2181-1458)ga ega NamDU Ilmiy-texnikaviy Kengashining 2023-yil 10-apreldagi kengaytirilgan 4-sonli yig'ilishida muhokama qilinib, ilmiy to'plam sifatida chop etishga ruxsat etilgan (Bayonnoma № 4). Maqolalarning ilmiy saviyasi va keltirilgan ma'lumotlar uchun mualliflar javobgar hisoblanadi.

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI 2023

10.00.00

FILOLOGIYA FANLARI
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
PHILOLOGICAL SCIENCES

1	Использование дополнительного материала на уроках немецкого языка Нарматова А.П,.....	213
2	Вопрос отражения национального своеобразия во фразеологических единицах (на примере немецкого языка) Назарова Ф.И,.....	220
3	Пословицы и поговорки на русском и английском языках Абдуллаев А.В,.....	224
4	Семантическое поле как лексическая категория и метод анализа языка Буриев И.Э,.....	229
5	Лингвокультурологический анализ русских нумерологических фразеологизмов с лексемами «семь» и «сто» Нурмухамедова Д.Ф,.....	232
6	Sakkokiy devonining hamd qismi tahlili Israilov G' B,.....	239
7	Tikuv buyumlari konstruksiyasiga oid terminlarning derivatsion xususiyatlari Hakimova Z.T,.....	246
8	Ingliz bolalar adabiyotida fiction (fikshn) yo'nalishida ijod qilgan lyuis kerrollning o'chmas izi Nabieva Z,.....	250
9	O'zbek tilida so'z turkumlari ko'chishi muammosi Jumayeva F.R,.....	254
10	Abdulla Qodiriy prozasida folklorizm masalasi Primov A.A,.....	260
11	Nemis tilidagi so'zlarda ma'no ko'chishning struktural tahlili Zulxonov M.J,	264
12	Said Ahmad asarlaridagi ayrim farzand ismlarining lingvokulturologik xususiyatlari Nurdinbayeva N.M,.....	268
13	Biografik asarda o'simlik dunyosining badiiy tasviri (Layla Lalamining "Zanji hisoboti" romani misolida) Xajieva F,Rajabova Z,.....	271
14	To'y-tantana nomlarini bildiruvchi leksik etnografizmlarning semantik xususiyatlari Suvanova M.X,.....	277
15	The function of coloronyms in the composition of toponyms Tolibayev X,.....	281
16	Characteristic and definitions of language Turoпова F.M,.....	288
17	English for specific purposes as an important aspect in language learning Khalilova H.X,.....	294

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РУССКИХ НУМЕРОЛОГИЧЕСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С ЛЕКСЕМАМИ «СЕМЬ» И «СТО»

Нурмухамедова Дилбар Фаруховна
Гулистанский государственный университет
e-mail: nurmukhamedova_dilbar@gmail.com

Аннотация. В данной статье описывается специфика нумерологических фразеологизмов, даётся их определение, выявляются их функции, приводятся результаты лингвокультурологического анализа нумерологических фразеологизмов русского языка с лексемами «семь» и «сто».

Ключевые слова: лингвистика, фразеология, нумерологический фразеологизм, лексема, семь, сто.

Annotatsiya. Ushbu maqolada numerologik frazeologik birliklarning o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan, ularning ta'rifi berilgan, vazifalari ochib berilgan, rus tilidagi numerologik frazeologik birliklarning "etti" va "yuz" leksemalarining lingvokulturologik tahlili natijalari keltirilgan.

Tayanch so'zlar: tilshunoslik, frazeologiya, numerologik frazeologiya, leksema, yetti, yuz.

Abstract. This article describes the specifics of numerical phraseological units, their definition is given, their functions are revealed, the results of a linguoculturological analysis of numerical phraseological units of the Russian language with the lexemes "seven" and "hundred" are presented.

Key words: linguistics, phraseology, numerical phraseology, lexeme, seven, one hundred.

Введение

Фразеология остается средством действующей мысли, в которой и реализуется представление о мире. Фразеологизмы, отражая в своей семантике длительный процесс развития культуры народа, фиксируют и передают из поколения в поколение культурные установки и стереотипы, эталоны и архетипы. Именно поэтому все фразеологизмы обладают лингвокультурной спецификой. Культуроносный компонент присущ любому элементу языка, однако особого внимания заслуживает фразеологическая часть языка.

Непосредственная культуроносность фразеологической системы гораздо более четко и прозрачно выражена по сравнению со стилистически нейтральным словариком. Данное свойство обуславливает особый статус фразеологической сферы в формировании концептуальной картины мира в сознании носителей языка, относящихся к разным культурам.

Многие русские фразеологизмы включают в свой состав числительные, которые также несут в себе культурно-специфическую семантику.

Проблема исследования

Закрепленная в языке типичная процедура счета предполагает точную количественную атрибуцию объектов, основная цель ее — помещение предмета в числовой ряд и определение его места в этом ряду. Считать до девяти, семь столов, второй

человек — здесь числительное выступает в своем основном значении и указывает на конкретное количество. Однако в составе устойчивых сочетаний числовой компонент может наделяться вторичной семантикой: в двух шагах `близко`, семь потов сошло `затрачено много усилий кем-либо для выполнения, осуществления чего-либо`.

В процессах семантической деривации на базе числительных отражаются наивные представления носителя языка о счетной процедуре (кто считает, что считают, что есть «много» и «мало» в отношении к конкретным счетным предметам и т. п.).

Выявление особенностей понятия числа вообще и в русской культуре в частности позволяет выйти на семантику числительных и на их семантические особенности во фразеологизмах. Поэтому исследование фразеологизмов с числительными (или нумеративных ФЕ) оказываются наиболее показательными с точки зрения выявления культурных смыслов числа.

Методы

Специфика фразеологического материала и характер цели определили выбор методов исследования в работе. Основным является описательный метод, с помощью которого рассматривался семантический аспект анализируемого материала. При изучении компонентного состава и механизма формирования целостного фразеологического значения использовались методы компонентного и контекстологического анализа. Кроме того, использованы приемы наблюдения, сопоставления, количественного подсчета и прием лингвокультурологического комментария.

Лексема семь в русской фразеологии

В Словаре Н.М. Шанского определена ближайшая этимология: род. п. семиг, укр. сім, род. п. семиг, блр. сем, др.-русс. семь (уже в Изборн. Святосл. 1073 и 1076 гг.), ст.-слав. седьмъ -ртj (Супр.), болг. сегдем, сегдъм, сербохорв. седам, словен. se-ŕdĕm, чеш. sedm, словц. sedem, польск. siedm, в.-луж. sedom, sydomy, н.-луж. sedum, полаб. Sedm. т. е. числительное семь известно всем славянским языкам [1].

В современных словарях русского языка лексема семь представлена в одном значении: в значении числительного. Число 7. Семь бед – один ответ.

Устаревшие единицы свидетельствуют об активности этого числа в истории русского народа. Активность числительного семь как выразителя качественной семантики во многом поддерживается мировой культурной традицией, транслирующей представление о числе 7 как о сакральном. Точно указать истоки такого представления вряд ли возможно. Так, исследователи связывают частотность семи с некогда бытовавшей семеричной системой исчисления или же со способностью человека одновременно воспринимать множество не более, чем семи предметов. [2].

В мировой культурной традиции представление о числе 7 появляется путем сложения 3 как выразителя динамической целостности и 4 как выразителя статической целостности. Якубовская Т. в своей книге, посвященной числу семь – «великой загадке древности», предприняла попытку обнаружить связь числа семь с современными научными достижениями и представлениями. Сопоставляя понятия и объекты, стоящие за числами и принадлежащие разным народам, автор приходит к выводу, что за этими числами скрываются некие законы природы, как известные, так и неизвестные пока современной науке [13].

Семерка активно функционирует в традиционной культуре русских и других славян. Как отмечает Ш. Баясалан, стоит отметить беспрецедентную употребительность

данного числа в русских фразеологизмах, устойчивых сочетаниях и пословицах. Возможно, это обусловлено популярностью этого концепта в христианской культуре [].

Вместе с тем концепт числа семь можно отнести к понятийным универсалиям разных культур. Например, общим для русского и монгольского языков является употребление его в значении неопределенно-большого количества. В большинстве случаев также можно говорить о ритуальном употреблении — семь является как бы символом числа вообще. Ученые признают, что культурная значимость ФЕ значительно повышается, если в его состав входит символическая составляющая [].

Античные авторы выделили, как уже говорилось, величественные архитектурные памятники в семь чудес света. Так и возник фразеологизм Семь чудес света. В разговорной речи одним из семи чудес света называют что-либо замечательное и великолепное. Древние греки считали, что небо состоит из семи неподвижных хрустальных сфер, на которых утверждены звезды и планеты.

Седьмое небо, самое высокое, было местом пребывания Бога и ангелов. Об этом рассказывается в священной книге мусульман «Коране», который будто бы был принесен с неба ангелами к людям с седьмого неба. Сейчас ФЕ на седьмом небе означает высшую степень радости и счастья. Числительные семь, седьмой, семеро в некоторых случаях сохраняют прямое количественное значение: Семь крутых утренников: три до Власья, один на три после Власья; Семь перемен, а все редька: редька триха, редька ломтиха, редька с квасом, редька с маслом, редька в кусочках, редька в брусочках да редька целиком; Семь смертных грехов; У кобылы хоть семь жеребников, а ей свой хомут; У кошки семь жизней; Семь раз распори, а похерку на руку не бери; А ты, седьмой, у ворот постой; Семеро капралов, да один рядовой; Семерых молодых заменит; Не строй семь церквей, а вскорми семь сирот детей; Семерых молодых за пояс заткнет.

Однако идиоматическая природа ФЕ нейтрализует значение, и числительные выступают как показатель обобщенного количества.

Осмысление семи как показателя малого или большого количества зависит не только от того, с какими конкретными реалиями соотносится данный числовой показатель, но определяется также и расположением счетных предметов в пространстве относительно друг друга: ср. диал. волок — семь ёлок `незначительное расстояние` (волок `лесная гужевая дорога; дорога вообще`).

Если пред нами лесное пространство, то очевидно, что расстояние «в семь елок» будет незначительным.

В сочетании с лексемами, называющими дни недели, числительное семь задает парадоксальную ситуацию, когда один и тот же день недели повторяется семь раз, отсюда семантика изменчивости и непостоянства, из которой затем может развиваться идея недостоверности (по принципу «что изменчиво, то неистинно»): семь пятниц на неделе (у кого) `кто-либо часто меняет свои решения, намерения, настроения и т. п.`; у бабы семь пятниц на неделе; семь четвергов на неделе `много небылиц`; дождись год и семь суббот; на одном дню семь пятниц; семь четвергов и все в пятницу.

Лексемы сто/сотня в русской фразеологии

Лексема сто происходит от праслав. *sъto, от кот. в числе прочего произошли: др.-русск. съто, ст.-слав. съто (др.-греч. ἑκατόν), русск., укр., белор. сто (род. п. мн. ч. сот), болг. сто, сербохорв. сто, чешск., словацк. sto, польск. sto (род. п. мн. Set) и имеет только две формы – прямую (им.п и вин.п.) и косвенную (ста).

Лексема сто представлена как количественное числительное в следующих значениях:

1. Число 100.

2. Разг. Служит для выражения неопределенно большого количества в значении: много, очень много.

3. (в старых формах косвенных падежей: ста, сот, стам, стами, о стах). В сочетании со словами: «много», «несколько» и т.п. употребляется как счетное существительное со значением: сотня. Сто в значении существительного ((количество 100) , (сотня)) употребляется только в косв. пад. мн. ч. обычно в сочетании с числ. много и несколько: род. п. сот (несколько сот рублей), дат. п. стам (нескольким стам рублей), тв. п. стами (редко: с несколькими стами рублей), предл. п. о стах (Напечатано много сведений о нескольких стах деятелей. И. Грабарь).

Встречающиеся сочетания типа в нескольких стах письмах (газ.); в нескольких стах метрах (Симон.), в которых сто не управляет существительным, а согласуется с ним в падеже (т. е. выступает как числительное), не нормативны. В подобных случаях рекомендуется употреблять формы сущ. Сотня в нескольких сотнях писем, в нескольких сотнях метров.

Кроме того, сто... функционирует как первая составная часть сложных слов, обозначающая: 1) имеющий сто одинаковых признаков, предметов и т.д., например: стомоторный; 2) состоящий из ста частей или мерой в сто каких-л. Единиц, например: стоведерный; 3) состоящий из большого количества, из сотен каких-л. частей, предметов, например: стоголовый.

Толковый словарь русского языка под ред. Т.Ф. Ефремовой предлагает еще одно значение: обладающий стоимостью сто денежных единиц: сторублевый.

Однокоренное существительное сотня имеет помимо количественного смысла исторические значения. МАС дает следующие определения сотне: 1. Единица счета; то же, что сто (об одинаковых предметах, явлениях и т.д.) 2. Название третьей от конца цифры многозначного числа. 3. Большое количество, множество кого-л., чего-л. 4. Войсковая единица в русском войске (в стрелецких полках) в 16-17 вв. 5. Войсковое подразделение в казачьих войсках дореволюционной России, соответствовавшее эскадрону в регулярных кавалерийских частях. 6. Цеховая организация у ремесленников, торговцев, промышленников в Русском государстве 12 – 17 вв.

Вторичные значения лексемы сто закрепились прочно в языке и во фразеологизмах.

Каждое двузначное число путем суммирования составляющих его цифр может быть сведено к однозначному, которое следует считать его скрытой сущностью. Такое однозначное число относится к двузначному как сущность к явлению. Если однозначные числа являются божественными и архитипическими, то двузначные числа можно определить как «числа творения». Поскольку акт творения в Китае считается священным, то и двузначные числа несут в себе и священный аспект. Числительное сто в Китае и России не несет никакой символической, эмоциональной нагрузки. Данное число не отмечено ни в одном из использованных нами источников, дающих интерпретацию символики чисел.

Интенсификатор «много». По словарю МАС сто служит для выражения неопределенно большого количества чего-либо. В китайском языке сто означает много для

исчисляемых предметов, например, «сто фамилий», что переводится как «простой народ». Семантическое ядро этого числительного в русском и китайском языках сходны, и это отражено в ФЕ русской культуры: Не имей сто рублей, а имей сто друзей; В добрую голову – сто рук; Для матери ребенок до ста лет детенок; Ехать за сто верст киселя хлебать; Живи просто, проживешь со сто; За доброго человека сто рук; Лучше ста рублей сто друзей; Сто голов – сто умов; Во сто крат; На все сто; Давать сто очков вперед; Сто лет думай, а лучше не придумаешь; Сто одежек и все без застежек; Сто голов – сто умов; сто лет в обед; Сто путей, сто дорог для тебя открыты (Цирк); Сто сот стоит; Чванства на сто рублей, а животов на три полушки; Шейка копейка, алтын – голова, сто рублей – борода; Сто чертей и одну ведьму тебе под ребро; Сто чертей в печенку его матери; У сотни бездумных найдешь и умных; Без рубля не полна сотня.

2. Интенсификатор «много-мало». Оппозиционные группы «много – мало», «один – другой» очень частотны при глубоком анализе числительных во фразеологизмах. Так и числительное сто со значением много противопоставляется другому наименьшему числу (в основном 1 к 100): Лучше один раз своими глазами увидеть, чем сто раз услышать; Где просто – там ангелов по сто, где мудрено – нет ни одного; У богатого сто рублей лежит, а у бедного остальной бежит; Цена зайцу – две деньги, а бежать – сто рублей; Сто малодушных не заменят одного храброго; Сто к одному; Верный друг лучше сотни слуг.

3. Интенсификатор «неопределенно малое количество». ФЕ со значением мало содержат в себе материальный (финансовый) контекст: Сто рублей не деньги, сто лет не старуха, сто верст не расстояние; Сто рублей не деньги; Сто рублей не деньги – семьдесят лет не старуха; Сто рублей тебе на мелкие расходы; мне плёв пять рублёв, а сто – не деньги. В основном, в составе таких фразеологизмов использована синтаксическая конструкция с негацией, что еще больше усиливает неопределенно малое количество. В словосочетании Первой сотни, да не первой тысячи сотня является показателем малого количества, что не типично для фразеологизма, который построен по типу оппозиции двух чисел.

Заключение

Числительное постоянно балансирует между двумя полюсами денотативной отнесенности: с одной стороны, это связь с конкретными объектами счета, что обеспечивает его конкретность и однозначность; с другой стороны, символические смыслы, позволяющие воспринимать число как качественно нагруженный знак, не привязанный к конкретному количественному значению. В этом отражается смешение логико-«математического» и наивного осмысления счетной процедуры. Такой процесс свойствен людям вообще, и поэтому многие символические значения числительных совпадают в разных лингвокультурах. Вместе с тем наблюдаются национально специфические символические значения числа, которые с особой яркостью проявляются во ФЕ.

Семантический спектр числительного семь отличается наибольшей широтой и разнообразием в сравнении с прочими числительными. Если базовой идеей для развития качественной семантики числа 7 в культуре можно считать идею сакрального количества, то для языка в настоящее время более актуальной является «упрощенная» идея множества как такового. Ведущим смыслом, порожденным идеей семи как множества, является интенсивность.

Сто является показателем неопределенно большого количества, именно поэтому интенсификатор с данным значением наиболее широко распространен во фразеологизмах

русского языка.

Список литературы

1. Аошуан, Тань. Китайская картина мира. Язык, культура, ментальность. Языки славянской культуры / Т. Аошуан. – М., 2004.
2. Баранов, А.Н. Аспекты теории фразеологии / А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский. – М.: Знак, 2008.
3. Валгина, Н.С. Синтаксис современного русского языка / Н.С. Валгина. – М.: Агар, 2000.
4. Волкова, Н.Н. Русская эмотивная фразеология в языке и тексте / Н.Н. Волкова. – Воронеж, 2005.
5. Егорова, Т.И. Фразеологические единицы городской народно-разговорной речи: семантика, источники и способы образования (на материале городов Омска и Горно-Алтайска) / Т.И.Егорова. – Барнаул, 2000.
6. Жолобов О. Ф. Заметки о древнерусских числительных // Русский язык в научном освещении / О.Ф. Жолобов. – Казань, 2004. No 1(7). С. 125-135.
7. Жуков, В.П. Русская фразеология: Учеб. Пособие. – 2-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 2006.
8. Ляшевская О. Н. Семантика русского числа / О.Н. Ляшевская. – М., 2004.
9. Маслова, В. А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.А. Маслова. – М.: Издательский центр «Академия», 2001.
10. Моклакова, А.Ю. К вопросу о десемантизации компонента числительного в составе ФЕ русского и английского языков / А.Ю. Моклакова. – М.: Издательство «Элпис», 2008.
11. Осипова, А.А. Семантика и символика лексем со значением числа в русской, английской и французской языковых картинах мира (опыт сопоставительного исследования). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук / А.А. Осипова. – М., 2008.
12. Шао, Наньси. Нумеративные устойчивые выражения в русском языке: Автореф. Дисс. канд. филол. наук / Наньси Шао. – Воронеж, 2009.
13. Якубовская Т. Число семь - великая загадка древности / Т. Якубовская. – Киев, 2008.